

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA IDENTIFICAÇÃO DO DISTÚRBO URINÁRIO EM UMA ADOLESCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ROCHA, Steffany de Souza¹
NASCIMENTO, Jade de Oliveira²
SALES, Milena da Silva³
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de⁴

RESUMO

Introdução: A Incontinência Urinária (IU) possui um grande impacto na qualidade de vida da mulher devido ser um sintoma no qual causa desconforto, vergonha, perda da autoconfiança e limitações sociais. **Objetivo:** Discorrer sobre a atuação do enfermeiro na consulta ginecológica na identificação do distúrbio urinário. **Metodologia:** Trata-se de estudo descritivo com exposição da vivência prática na atenção básica, obtida durante a realização do estágio da disciplina de estágio supervisionado I, desenvolvida em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza–CE. As informações obtidas foram coletadas a partir de declarações da própria paciente e através de uma anamnese completa e exame físico. **Resultados:** Paciente P.A.C.J., 16 anos, queixa-se de perda urinária com frequência, informa que muitas vezes não consegue segurar a urina até chegar ao banheiro; relata que não evacua diariamente e que quando faz sente que não elimina todo o conteúdo. **Indicativo para incontinência urinária de urgência.** **Conclusão:** Percebe-se que a consulta ginecológica realizada pelo profissional enfermeiro é de suma importância uma vez que vai muito além da coleta citológica, na qual pode-se também identificar outros distúrbios como os distúrbios do trato urinário, incontinência, entre outros.

Palavras-chave: Incontinência urinária. Distúrbios do assoalho pélvico. Assistência de enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

A Incontinência Urinária (IU) possui um grande impacto na qualidade de vida da mulher devido ser um sintoma no qual causa desconforto, vergonha, perda da autoconfiança e limitações sociais. Pode surgir em qualquer fase da vida das mulheres: no período da infância e adolescência é comum que seja precedida de urgência miccional. “Qualquer queixa de

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: steffanyrocha34@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: jadefec@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: milena.sales12@hotmail.com

⁴Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

perda urinária é definida como IU pela International Continence Society (ICS), sendo subdividida em três subtipos: de esforço (IUE); de urgência (IUU) e mista (IUM)”(SILVA,2016, p.3). Objetivo: Discorrer sobre a atuação do enfermeiro na consulta ginecológica na identificação do distúrbio urinário.

2. METODOLOGIA

Trata-se de estudo descritivo com exposição da vivência prática na atenção básica, obtida durante a realização do estágio da disciplina de estágio supervisionado I, desenvolvida em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza-CE.

As informações obtidas foram coletadas a partir de declarações da própria paciente e através de uma anamnese completa e exame físico. O estudo foi realizado nos horários da disciplina de estágio supervisionado I com a presença da professora em uma consulta ginecológica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de enfermagem direciona as ações do enfermeiro na prática profissional e oferece estrutura concordante com as necessidades individualizadas do paciente com apendicite. De acordo com NANDA-I pode-se identificar os diagnósticos de enfermagem e planejar as intervenções:

Resultados: Paciente P.A.C.J., 16 anos, sexo feminino, G0P0A0. Compareceu a UAPS para a realização de consulta ginecológica, porém a mesma estava no período menstrual, então não foi possível a coleta do exame preventivo de Papanicolau. Histórico familiar: Diabetes Mellitus e Cardiovascular. Menarca aos 9 anos. DUM: 27/04/2022, irregular, com variação de 3 a 5 dias, relata presença de cólicas exageradas. Vida sexual desde os 12 anos de idade, possui parceiro fixo há 8 meses, relações sexuais sem preservativo. Relata corrimento vaginal com odor forte. Informa que deseja começar o uso de anticoncepcional injetável. Paciente tabagista, sedentária e relata que já teve obesidade. Queixa-se de perda urinária com frequência, informa que muitas vezes não consegue segurar a urina até chegar ao banheiro; relata que não evacua diariamente e que quando faz sente que não elimina todo o conteúdo. Indicativo para incontinência urinária de urgência. Peso: 60,90 kg, Altura: 1,57 cm, IMC = 24 kg/m² (Adequado) Pulso: 75 bpm, FR:18 irpm, Tax:36,0°C, P.A: 120x70 mmhg. Ao Exame Físico: Neurológico: alerta, consciente, orientada em tempo e espaço. Cabeça e Pescoço: Cabelos limpos, ausência de descamação, ou lesões. Mucosa ocular corada. Pupilas isocóricas e fotoreagentes, esclera anictérica. Mucosa nasal sem desvio de septo, dentição preservada. Pavilhão auricular íntegro e higienizado. Pescoço sem alterações, ausência de linfonodos infartados. Tórax: Simétrico, expansibilidade dentro dos padrões, ausência de depressões ou abaulamentos. ECM: mamas assimétricas, sem nódulos palpáveis, retrações ou abaulamentos. Ausculta Cardíaca: Bulhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos. Ausculta Pulmonar: Murmúrios vesiculares audíveis, ausência de ruídos adventícios. Abdome: flácido, doloroso a palpação no quadrante inferior esquerdo, ausência de megalias. Ruídos hidroaéreos diminuídos durante a ausculta.

Condutas de enfermagem: Realizado anamnese completa; Realizado exame físico completo + Exame clínico das mamas; Realizado orientações sobre mudanças de hábitos alimentares e incentivo a prática de exercícios físicos; Realizado testes rápidos para: Sífilis, HIV, Hep. B e C (todos não reagentes); Prescrito Metronidazol comprimido de acordo com a

abordagem síndrome; Prescrito Medroxiprogesterona 150mg/Ml (1ml). Exames solicitados: Hemograma, Dosagem de colesterol HDL, Dosagem de colesterol LDL, Dosagem de colesterol TOTAL, Sumário de urina. Realizado esclarecimento sobre a anatomia e fisiologia dos órgãos pélvicos e sua relação com a incontinência urinária, em linguagem simples e acessível; Realizado questionário de avaliação de incômodo relacionado as disfunções do assoalho pélvico; Realizado orientações de exercícios para o fortalecimento do assoalho pélvico tais como inserir em sua rotina inicialmente três séries diárias de no máximo 10 contrações lentas nos músculos do assoalho pélvico, ou seja, contrações musculares com aumento progressivo de sustentação de 10 segundos, seguidas por um tempo de relaxamento, e 10 contrações rápidas, podendo esses exercícios perineais serem realizados nas posições em pé, sentada e deitada; Agendado exame preventivo.

Discussão: A Incontinência Urinária é determinada por qualquer tipo de perna involuntária de urina, associada ou não a esforços. Os fatores respectivos ao seu aparecimento, não necessariamente são relacionados ao trato geniturinário, mas aos acúmulo de prejuízos em vários órgãos e sistemas (CARNEIRO et. al.; 2017). De acordo com a Sociedade Internacional de Continência, IU é classificada em três subtipos, sendo eles: Incontinência Urinária de Esforço (IUE), quando a urina é perdida durante ações que exijam esforço, espirro ou tosse; Incontinência Urinária de Urgência (IUU), em que a perda involuntária é eliminada imediatamente precedida da urgência para urinar; Incontinência Urinária Mista (IUM), quando a paciente apresenta os sintomas dos dois subtipos já citados anteriormente. (THOMÉ et. al.; 2021). Em um estudo realizado por Thomé et. al. (2021), onde participaram 227 mulheres, identificou-se a maior prevalência de IUM, totalizando 198 (87,2%), em seguida a IUE com 17 (7,5%), e IUU 12 (5,3%).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que a consulta ginecológica realizada pelo profissional enfermeiro é de suma importância uma vez que vai muito além da coleta citológica, na qual pode-se também identificar outros distúrbios como os distúrbios do trato urinário, incontinência, entre outros.

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, Jair Almeida et al. Prevalência e fatores associados à incontinência urinária em idosos não institucionalizados. **Cad. saúde colet.**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 268-277, jul. 2017.

SILVA, Juliana Cristina Pereira. Diagnóstico e tratamento da incontinência urinária feminina: um incômodo presente em todas as fases da vida da mulher. **Enf. Brasil**, v.15,n.1,p.3, 2016.

THOME, Bruna Isadora et al. Histórico gestacional de mulheres com incontinência urinária. **Cogit. Enferm.**, Curitiba, v. 26, e75803, 2021.